

BASIC als natürliche Sprache

Wagner, Julian

st194737@stud.uni-stuttgart.de
Universität Stuttgart, Deutschland
ORCID: 0009-0002-9276-0551

Hauk, Marina

st162448@stud.uni-stuttgart.de
Universität Stuttgart, Deutschland

Reier, Philipp

st158007@stud.uni-stuttgart.de
Universität Stuttgart, Deutschland

Weimann, Hanna

hanna.weimann@ilw.uni-stuttgart.de
Universität Stuttgart, Deutschland

In unserem Beitrag analysieren wir, in welchem Maße sich strukturelle Merkmale in der Programmiersprache BASIC mit Methoden der natürlichen Sprachverarbeitung (NLP) erfassen und systematisch untersuchen lassen.

Nachdem Computerprogramme in den Digital Humanities lange Zeit primär im Rahmen instrumenteller Methoden angewandt wurden (Marino, 2020), werden sie inzwischen zunehmend selbst zum Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchung (Marino und Douglass, 2023). Unser Projekt fügt sich in diese Entwicklung ein und versteht sich als Impuls zur Analyse von Programmiersprachen als Sprache. Als Ausgangspunkt dienen Publikationen zur Anwendung von Stilometrie (Caliskan-Islam et al., 2015) und linguistischen Methoden (Gordon, 2024) auf Programmcode. Der Beitrag entstand im Rahmen eines universitären Seminars.

BASIC ist als Untersuchungsobjekt interessant, da die Sprache in den 1960ern entwickelt wurde und daher noch nicht den Konventionen von neueren höheren Programmiersprachen unterliegt (Sammet, 1972).

Unser Korpus besteht aus 99 Quelldateien von 57 Spielen, die von Hobby-Programmierern entwickelt wurden. Die Spiele wurden in der Heimcomputer-Zeitschrift *Homecomputer* zwischen 1983 und 1986 veröffentlicht (Roeske, 1986).

Methode

Bei der Vorverarbeitung orientierten wir uns an etablierten Verfahren der NLP auf Textdaten (Jurafsky und Martin, 2008). Die Quelldateien wurden zur Bearbeitung mit einem selbst entwickelten Tool (Wagner, 2025) nach ASCII de-

codiert und in ihre lexikalischen Einheiten tokenisiert. Um eine differenzierte Analyse zu ermöglichen, haben wir ein hierarchisches Tagset unter Berücksichtigung der formalen Bestandteile der Sprache konzipiert und auf die Tokens angewendet.

Die Analyse wurde in drei Ebenen aufgeteilt. Bei der Ausarbeitung dieser Ebenen orientierten wir uns an der Verarbeitung von Texten in natürlicher Sprache. Die Mikro-Ebene bezeichnet das funktionale Pendant zur Wortebene in der natürlichen Sprache. Hier wurden Token-Kookkurrenzen untersucht, um grammatische Strukturen zu finden.

Die Meso-Ebene erfasst die Programmstruktur der Spiele. Auf ihr wird der Programmfluss mittels Control Flow Graphen (CFGs, Bsp. s. Abb. 1) untersucht, um strukturelle und stilistische Charakteristika der Programme zu erfassen. Ein CFG ist ein gerichteter Graph, welcher gewöhnlich in der statischen Quellcodeanalyse Anwendung findet (Jalote 2005). Ein Knoten repräsentiert hierbei einen Codeblock mit mindestens einer Zeile Länge, welcher sequenziell ausgeführt wird. Es werden sechs Knoten-Typen anhand ihrer Funktion unterschieden: *Entry*, *Main*, *Subroutine*, *Decision*, *Load* und *Terminal*. Die Kanten des Graphen repräsentieren die Sprünge zwischen Codeblöcken in einem Programm. Die Graphen wurden mit einem eigens entwickelten Tool erstellt. Die Interpretation der CFGs erfolgte durch ein Close Reading sowie durch die Analyse von Korrelationen zwischen verschiedenen deskriptiven Graphmetriken.

Abbildung 1: Control Flow Graph der Datei *star-wars2* des Spiels *star wars*. Knoteneinfärbung: Entry – violett, Main – grün, Subroutine – blau, Conditional – orange, Load – rot, Terminal – grau.

Die Makro-Ebene zielt auf den Vergleich zwischen verschiedenen Spielen ab und fungiert analog zum Vergleich von Texten. Zu diesem Zweck wurden Dateistrukturen auf Basis von Token-Häufigkeiten untersucht. Um das Zusammenspiel zwischen Befehl und Spiel zu untersuchen, wurden Unterscheidungskriterien innerhalb der Programme anhand einer Principal Component Analyse (PCA) ermittelt.

Ergebnisse

Auf der Mikro-Ebene lässt sich die Syntax von BASIC durch N-Gramm Frequenzen erkennen, da Befehl-Tokens immer in Konkurrenz mit den Objekten des Befehls auftauchen. So zeigt die N-Gramm Analyse, dass der REM-Befehl spezifischere Objekte fordert als der PRINT-Befehl. Ähnlich wie bei der Anwendung mit natürlicher Sprache kann durch die N-Gramm Analyse dieser Zusammen-

hang auf der Programmtextoberfläche offengelegt werden (s. Abb. 2).

Abbildung 2: Parallel Coordinate Plot von N-Gramms ausgewählter Befehle. NI – Integer, NR – Real Numeral, SC – Comment, SL – String, VAR – Array Real Variable, VAS – Array String Variable, VI – Integer Variable, VR – Real Variable, VS – String Variable.

Auf der Meso-Ebene können durch die Analyse des Programmflusses stilistische Unterschiede identifiziert werden. So ist etwa die Zeilenlänge nur schwach korreliert mit dem Verhältnis der Knoten-Typen in den CFGs (s. Abb. 3). Daran lässt sich ablesen, dass Programmierer individuelle strukturelle Präferenzen haben. Ebenso zeigt sich, dass die Komposition eines Spiels aus mehreren Dateien ein autoren-spezifisches Strukturmerkmal und kein Skalierungsmechanismus ist.

Abbildung 3: Korrelationsmatrix deskriptiver Statistiken der CFGs.

Speech Recognition. 2. Aufl. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.

Kassambara, Alboukadel und Fabian Mundt. 2020. *factoextra: Extract and Visualize the Results of Multivariate Data Analyses*. R package version 1.0.7.999. <https://github.com/kassambara/factoextra>.

Lê, Sébastien, Julie Josse und François Husson. 2008. "FactoMineR: A Package for Multivariate Analysis." *Journal of Statistical Software*, 25(1), 1–18. doi:10.18637/jss.v025.i01.

Marino, Mark C. 2020. *Critical Code Studies*. Cambridge, MA: The MIT Press.

Marino, Mark C. und Jeremy Douglass. 2023. „Introduction: Situating Critical Code Studies in the Digital Humanities.“ *Digital Humanities Quarterly* 17 (2). <https://dhq.digitalhumanities.org/vol/17/2/000713/000713.html>.

Ooms, Jeroen und Bill Denney. 2025. *writexl: Export Data Frames to Excel 'xlsx' Format*. R package version 1.5.4.9000. <https://ropensci.r-universe.dev/writexl>.

Pedregosa, Fabian, Gaël Varoquaux, Alexandre Gramfort, Vincent Michel, Bertrand Thirion, Olivier Grisel, Mathieu Blondel, Peter Prettenhofer, Ron Weiss, Vincent Dubourg, Jake Vanderplas, Alexandre Passos, David Cournapeau, Matthieu Brucher, Matthieu Perrot und Édouard Duchesnay. 2011. *Scikit-learn: Machine Learning in Python*. JMLR 12, pp. 2825-2830. <https://jmlr.csail.mit.edu/papers/v12/pedregosa11a.html>

Plotly Technologies Inc. 2015. *Collaborative Data Science*. Montreal, QC: Plotly Technologies Inc. <https://plot.ly>.

R Core Team. 2024. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing. Vienna, Austria. <https://www.R-project.org/>.

Roeske, Ralph. 1986. *Homecomputer*. Roeske Verlag. <https://archive.org/details/homecomputer-magazine/Homecomputer%20-%201983-03/>. (zugegriffen: 28. Juli 2025).

Sammet, Jean E. 1972. „Programming Languages: History and Future.“ *Communications of the ACM* 15 (7): 601–610. <https://doi.org/10.1145/361454.361485>.

The Pandas Development Team. 2020. *pandas-dev/pandas: Pandas*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3509134>.

Van Rossum, G. und Fred L. Drake. 2009. *Python 3 Reference Manual*. Python Software Foundation. <https://docs.python.org/3/>.

Wagner, Julian S. 2025. *BASICParser*. Software. <https://github.com/SojaSurfer/BASICParser>. (zugegriffen: 31. Oktober 2025).

Wickham, Hadley. 2016. *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer-Verlag New York. ISBN 978-3-319-24277-4, <https://ggplot2.tidyverse.org>.

Wickham, Hadley. 2025. *stringr: Simple, Consistent Wrappers for Common String Operations*. R package version 1.6.0. <https://stringr.tidyverse.org>.

Wickham, Hadley und Jennifer Bryan. 2025. *readxl: Read Excel Files*. R package version 1.4.5, <https://readxl.tidyverse.org>.

Wickham, Hadley, Romain François, Lionel Henry, Kirill Müller und Davis Vaughan. 2025. *dplyr: A Grammar of Data Manipulation*. R package version 1.1.4. <https://dplyr.tidyverse.org>.

Wickham, Hadley, Davis Vaughan und Maximilian Girlich. 2025. *tidyr: Tidy Messy Data*. R package version 1.3.1. <https://tidyr.tidyverse.org>.